

СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность по
профилактике правонарушений Академии МВД Республики
Узбекистан, подполковник

М.С. Нарзуллаева

Курсант 336-группы 3-курса обучения по специальности
«Деятельность по профилактике правонарушений»

Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835590>

ARTICLE INFO

Received: 1st February 2025
Accepted: 5th February 2025
Published: 8th February 2025

KEYWORDS

Инспектор профилактики,
супружеские отношения,
профилактические меры,
сотрудничество, социальные
службы, Узбекистан, семейные
конфликты, индивидуальный подход,
поддержка семей, культура.

ABSTRACT

Статья посвящена роли инспектора профилактики в Узбекистане в разработке и реализации индивидуальных профилактических мер для улучшения взаимоотношений супружеских пар. Рассматриваются формы и направления сотрудничества инспектора профилактики с другими государственными органами и общественными структурами, такими как органы внутренних дел, социальные службы, судебные органы и общественные организации. Оценивается эффективность этого взаимодействия в контексте предотвращения семейных конфликтов и насилия в семье. Также предлагаются рекомендации для совершенствования координации и повышения результативности работы всех участников профилактической системы.

Современные проблемы семьи и супружеских отношений требуют комплексного подхода, который включает как традиционные меры вмешательства со стороны правоохранительных органов, так и инновационные методы профилактики, направленные на предотвращение конфликтов и насилия в семье. В Узбекистане важную роль в этих процессах играет инспектор профилактики, который является связующим звеном между различными государственными и частными структурами, занимающимися решением различных проблем семейных конфликтов. Однако для того чтобы меры профилактики были эффективными, необходимо укреплять

взаимодействие между различными органами власти, социальными службами и общественными организациями.

Семья – это очаг любви и счастья, источник незыблемых нравственных и духовных ценностей. Семейное счастье – самое большое счастье на свете, о котором во всем мире слагаются поэмы и песни.¹

Роль инспектора профилактики в системе предотвращения семейных конфликтов. Инспектор профилактики — это государственный служащий, работающий на административных территориях махаллинского пункта правопорядка занимаясь профилактикой правонарушений², в том числе в сфере семейных отношений. Его задача заключается не только в выявлении и предотвращении правонарушений в семьях, но и в разработке индивидуальных профилактических мероприятий, направленных на улучшение отношений между супругами и предотвращение насилия в семье.

Задачами инспектора профилактики являются **выявление и анализ семейных проблем**: инспектор должен активно работать с семьями, анализируя причины конфликтов и насилия, а также обострения супружеских отношений; **разработка индивидуальных профилактических мер**: для каждой семьи разрабатываются индивидуальные программы, включающие психологические консультации, работу с детьми и восстановление доверительных отношений в сотрудничестве с психологами; **обучение и консультирование супругов**: важной частью работы инспектора является проведение профилактических бесед с супругами, обучение их методам решения конфликтов без применения насилия.

Формы и механизмы сотрудничества инспектора профилактики с другими органами:

Органы внутренних дел: взаимодействие с правоохранительными органами необходимо для оперативного реагирования на случаи семейного насилия. Инспектор профилактики может сыграть ключевую роль в привлечении внимания сотрудников органов внутренних дел (следователь, дознаватель, оперативный сотрудник и другие) проблемным семьям и содействию в сборе доказательств. Кроме того, инспектор должен информировать полицию о повторных случаях насилия и контролировать выполнение решений суда по защите пострадавших;

Социальные службы: совместная работа с социальными службами позволяет обеспечить комплексную помощь семьям, находящимся в кризисной ситуации. Социальные работники могут предложить материальную помощь, а также организовать доступ к психологическим и юридическим консультациям. Инспектор профилактики может направить семьи в эти учреждения, а также регулировать ход предоставления помощи;

Судебные органы: важно наладить тесное сотрудничество с судебными органами, поскольку в случае насилия или других серьезных конфликтов суд может принимать различные решения о временных мерах защиты. Инспектор профилактики должен обеспечить своевременное выполнение судебных решений и принимать участие в восстановлении справедливости через систему обязательных программ помощи;

Общественные организации и ННО: негосударственные некоммерческие организации играют важную роль в профилактике семейных конфликтов, предлагая такие услуги, как консультации, тренинги для улучшения коммуникации в семье, помощь в создании безопасной среды для пострадавших от насилия. Инспектор

¹ Шаумаров З.Ш. Женщины – равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.

² <https://lex.uz/docs/3175734> Постановление Президента Республики Узбекистан, от 18.04.2017 г. № ПП-2896

профилактики может наладить партнерские отношения с ННО для предоставления семейной помощи и организации групп поддержки.

Индивидуальные профилактические меры и их эффективность. Индивидуальные профилактические меры являются важным элементом в работе инспектора профилактики. Каждая семья имеет свои особенности, и для эффективного вмешательства необходимо разрабатывать персонализированные программы, учитывающие возраст, социальное положение, наличие детей и другие факторы.³

Основные виды индивидуальных профилактических мер это:

психологическая помощь: консультации психолога для супругов помогают разрешить конфликты на стадии их возникновения, а также научить их методам эффективной коммуникации;

медиативные практики: семейная медиация представляет собой процесс, в ходе которого нейтральный посредник помогает супругам прийти к согласию и решить проблемы мирным путем;

правовое консультирование: супруги могут быть информированы о своих правах и обязанностях, а также о последствиях семейного насилия, что поможет им принять осознанное решение и избежать правовых последствий.

Преимуществами индивидуальных профилактических мер являются:

индивидуальный подход - позволяет учитывать специфические проблемы семьи и работать с ними более эффективно;

долгосрочный эффект от вмешательства в начале конфликта может предотвратить более серьезные проблемы в будущем;

минимизация воздействия насилия и восстановление мирных отношений между супругами.

В настоящее время проблемами в реализации профилактических мер могут способствовать такие недостатки как **координации между органами**. В некоторых случаях отсутствует четкая координация между различными государственными структурами, что затрудняет эффективное внедрение профилактических мероприятий.

Культурные барьеры. К примеру в некоторых семьях проблемы насилия или конфликтов могут скрываться из-за социальных стереотипов или стеснения супругов обратиться за помощью.

Недостаток ресурсов и кадров. Как в некоторых регионах существует дефицит квалифицированных специалистов, что ограничивает возможности индивидуальной помощи.

В целях проведения фундаментальных, практических и инновационных исследований в направлении семейных ценностей и традиций на базе научно-практического центра "Семья" был создан отдельный научно-практический исследовательский центр "Семья" при Кабинете Министров и его территориальные подразделения. Наряду с осуществлением сотрудничества с международными и зарубежными организациями, научно-исследовательскими институтами в области репродуктивного здоровья и демографического развития семьи, установлением критериев современной образцовой семьи, изучением практики в области семейно-брачных отношений и обменом опытом, концептуальная идея "Здоровая семья – здоровое общество" и широкое продвижение и усвоение конституционного принципа "Семья под защитой общества и государства" стали одними из основных задач центра "Семья".⁴

³ Абдуллаев, Т. В. (2022). Профилактика семейных проблем в Узбекистане: Роль государственных органов. *Правозащитный вестник*, 1(1), 56-62.

⁴ Шаумаров З.Ш. Женщины – равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.

Заклучение

Сотрудничество инспектора профилактики с различными государственными и общественными органами играет ключевую роль в профилактике семейных конфликтов и насилия в Узбекистане. Разработка индивидуальных профилактических мер с учетом специфики каждой семьи позволяет эффективно решать проблемы на ранних этапах, предотвращая их конфликтные ситуации. Для повышения эффективности работы необходимо улучшить координацию между органами, увеличить количество квалифицированных специалистов и развивать системы поддержки для нуждающихся семей.

Использованная литература:

1. Мухамедова, Н. А. (2021). Проблемы семейного насилия в Узбекистане и пути их решения. *Журнал социального и правового анализа*, 7(2), 45-58.
2. Назарова, Л. М. (2020). Роль профилактики семейных конфликтов в укреплении социальной стабильности. *Психология и право*, 4(3), 102-110.
3. Абдуллаев, Т. В. (2022). Профилактика семейных проблем в Узбекистане: Роль государственных органов. *Правозащитный вестник*, 1(1), 56-62.
4. Янузаков, А. И. (2019). Социальная работа с семьями: Опыт Узбекистана и мировая практика. *Теория и практика социальной работы*, 6(4), 78-85.
5. Кузнецова, Т. П., & Дмитриева, И. В. (2020). Медиативные практики в разрешении семейных споров. *Журнал семейного права и политики*, 3(2), 33-47.
6. Шаумаров З.Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
7. Шаумаров З.Ш. Женщины – равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
8. Шаумаров З., Алимов Б. Проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пути их решения //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.
9. Саиткулов К.А., Шаумаров З.Ш. Особенности административной ответственности несовершеннолетних //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 84-88.
10. Шаумаров З., Алимов Б. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш муаммолари ва уларнинг ечимлари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.